

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PANDEMIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES¹²

DENILSON PEREIRA FURTADO MÁXIMO³

RESUMO

O ensino de língua portuguesa sofreu modificações ao longo dos últimos anos com as reformas educacionais, com as contribuições das Ciências Linguísticas e com as novas práticas de ensino. Porém, com a pandemia de COVID-19, os desafios que já existiam somaram-se a outros que surgiram, tornando o seu ensino ainda mais desafiador. O propósito deste trabalho é analisar os desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa em duas escolas da rede pública municipal de Angra dos Reis e os seus impactos na aprendizagem dos alunos e alunas. Para atingir esse fim, foi feita uma pesquisa documental nos Boletins Oficiais de Angra dos Reis, uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de língua portuguesa e uma pesquisa de campo com a aplicação de um questionário aberto para a coleta de informações sobre o ensino remoto de língua portuguesa. Analisando-se as respostas das participantes, conclui-se que os desafios no ensino remoto de língua portuguesa são também oportunidades para mudanças nas práticas pedagógicas e o acesso à tecnologia e como utilizá-la são imprescindíveis para o sucesso nas aulas remotas. Embora a aprendizagem sobre como utilizar as novas tecnologias na educação possa ser realizada na escola ou por meio de cursos de formação continuada, seu acesso pelos alunos e professores depende de políticas públicas em conjunto com outras secretarias da administração pública, sendo necessária a colaboração de outros órgãos do governo.

Palavras-chave: Angra dos Reis; pandemia; língua portuguesa; ensino remoto.

INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou à condição de pandemia a disseminação do novo coronavírus (BRASIL, 2020, online). Os estados brasileiros, seguindo as recomendações e os exemplos de outros países, adotaram

¹ Artigo escrito a partir da monografia de mesmo nome, submetida como requisito para a obtenção do grau de licenciado em Letras na Faculdade Campos Elíseos.

MÁXIMO, Denilson Pereira Furtado. **ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PANDEMIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES**. Brasil, 2022. 65p. Monografia (Licenciatura em Letras Português/Inglês) – Faculdade Campos Elíseos, Alphaville, São Paulo, 2022.

² DOI: [10.5281/zenodo.15708639](https://doi.org/10.5281/zenodo.15708639)

³ Licenciado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2020); Licenciado em Letras com habilitação Português/Inglês e suas respectivas literaturas pelo Centro Universitário FIEO (2022); Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Campos Elíseos (2022); Auxiliar de direção na E. M. Prefeito João Gregório Galindo e Mediador presencial do consórcio CECIERJ nos cursos de Pedagogia, Administração e Segurança Pública e Social.

medidas enérgicas para conter a sua disseminação, que incluíam o distanciamento e o isolamento social, a proibição de aglomerações, a utilização de protocolos de saúde, entre outras medidas. Com o distanciamento social, vieram diversas crises em várias áreas sociais, como a saúde, a economia, a política e também a educação. Baseado em um modelo majoritariamente presencial, os sistemas educacionais tiveram que se reinventar e no município de Angra dos Reis não foi diferente.

Esse artigo tem como tema o ensino de língua portuguesa na pandemia de COVID-19. Trata-se de abordar os desafios e possibilidades do ensino dessa disciplina na modalidade remota, no período de isolamento social, durante a pandemia do novo coronavírus. Com o avanço dele pelo Brasil e pelo estado do Rio de Janeiro, o município de Angra dos Reis, seguindo as diretrizes adotadas em outros municípios e estados, adotou o isolamento social como uma das formas de se evitar a disseminação e o contágio pelo vírus. A princípio, adiantou-se o recesso escolar e os feriados, mas com a piora na disseminação, internação e mortes no município, ficou claro que a pandemia não duraria algumas semanas e logo deveriam ser elaboradas e adotadas outras formas de garantia do acesso da população à educação, como determina o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, online). A solução encontrada foi a implantação do ensino remoto enquanto durasse o período de isolamento social. No dia 14 de março de 2020, foi publicado o decreto n.º 11.593 com as medidas para o enfrentamento do novo “coronavírus” e dentre elas, em seu artigo 13, inciso VII, a suspensão das aulas por 15 dias (ANGRA DOS REIS, 2020a, p. 04). Suspensão essa prorrogada por decretos posteriores até 9 de agosto de 2021, quando foi determinado o retorno às aulas presenciais em regime especial (idem, 2021, p. 01). Muitos desafios surgiram, impondo condições nunca vistas pelos profissionais da educação, assim como oportunidades a serem exploradas e boas experiências organizadas pelos professores e professoras que não se deixaram abater pelo distanciamento social. Assim, torna-se importante o estudo e a pesquisa desses desafios e oportunidades nos processos de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, visto que os desafios devem ser superados, as oportunidades aproveitadas e as boas práticas reproduzidas e divulgadas por meio de estudos, pesquisas e trabalhos acadêmicos.

Esse trabalho tem como problema de pesquisa as dificuldades do ensino de língua portuguesa no ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 na rede pública municipal de Angra dos Reis. A pergunta problematizadora é “como os desafios e oportunidades impactaram o ensino de língua portuguesa durante a pandemia de COVID-19?”. Escolheu-

se esse tema porque o ensino dessa disciplina já enfrentava problemas antes mesmo da pandemia impor o distanciamento social. Porém, com o ensino remoto, a situação mudou rápida e radicalmente, com novas demandas surgindo e, junto às antigas, impondo uma situação desafiadora às professoras e professores que estavam habituadas ao ensino presencial e suas dinâmicas. Os impactos da pandemia na educação ainda não puderam ser mensurados e provavelmente levarão anos, talvez décadas, para serem superados. Assim, essa pesquisa torna-se importante para o ensino de língua portuguesa, pois se deve conhecer um pouco da realidade enfrentada por essas docentes durante o ensino remoto para a construção de soluções que possam melhorar a qualidade da educação e também as condições de trabalho dessas profissionais. Devido à sua importância para a sociedade, as soluções que contribuem para a melhoria da qualidade da educação também contribuem para a construção de uma sociedade melhor. Pode-se dizer, então, que essa pesquisa, além da contribuição para o campo educacional, especialmente para o ensino de língua portuguesa, também contribui para a sociedade, ou seja, tem função social.

Esse artigo tem como objetivo geral analisar os desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa em duas escolas da rede pública municipal de Angra dos Reis e os seus impactos na aprendizagem dos alunos e alunas. Como objetivos específicos têm-se: apontar os principais desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa durante o período de pandemia; descrever o impacto desses desafios e oportunidades na aprendizagem dos alunos e alunas; e demonstrar a importância das professoras e professores no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa.

No primeiro tópico, descreveu-se a situação do município de Angra dos Reis durante a pandemia, a evolução do número de casos e as medidas tomadas para frear esse aumento. No segundo tópico, foi trabalhada a importância do ensino de língua portuguesa no ensino fundamental e os desafios de seu ensino antes das medidas de isolamento social na pandemia do novo coronavírus. No terceiro tópico, tem-se os resultados do questionário aplicado às professoras de língua portuguesa dos anos finais do ensino fundamental e às professoras dos anos iniciais dessa etapa de ensino, abordando os desafios e possibilidades do ensino remoto de língua portuguesa no município e quais os impactos que a pandemia — isolamento social — teve na educação municipal. Foi feita também uma reflexão em torno das respostas dadas por essas profissionais, analisando-se o contexto socioeducativo do momento. Por fim, têm-se as considerações finais e as referências.

METODOLOGIA

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois se buscou o aprofundamento da realidade social sem se preocupar com medidas quantitativas. No que diz respeito à natureza, a pesquisa foi aplicada, uma vez que se envolveu verdades e interesses locais e esteve dirigida a problemas específicos. No que se refere aos objetivos, foi exploratória, visto que este “tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” (GIL, 2007, s/p. *apud* GERHARDT, 2009, p. 35). Quanto aos procedimentos, o estudo se caracterizou como uma pesquisa de campo, já que esta “se caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa” (FONSECA, 2002, s/p. *apud* GERHARDT, 2009, p. 37). A coleta de dados se deu por meio de uma pesquisa documental nos Boletins Oficiais e outras publicações do município de Angra dos Reis e de um levantamento bibliográfico sobre o tema, com leituras das obras de Paulo Freire, Vygotsky, Karla Patrícia Targino de Souza, Vanessa Souza da Silva, Lúcia Furtado de Mendonça Cyranka e Eni P. Orlandi. Foi aplicado um questionário aberto com quatro questões sobre os desafios, as possibilidades e os impactos da política de distanciamento social no ensino de Língua Portuguesa. A escolha dos autores e autoras citados acima deve-se ao fato de trabalharem com o tema proposto de maneira ampla, profunda e atual e também por abordarem a realidade brasileira.

1. A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS NA PANDEMIA

Ainda que as notícias sobre uma pneumonia causada por um novo coronavírus já fossem destaque nos jornais diários, foi com espanto que se recebeu a notícia de que esse novo vírus havia chegado ao Brasil e não iria demorar para que ele se espalhasse por todo o seu território. Assim, em 14 de março de 2020, um sábado, foi publicado no Boletim Oficial da prefeitura municipal de Angra dos Reis o Decreto n.º 11.593, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n.º 13.979/2020, sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de COVID-19 (ANGRA DOS REIS, 2020a, p. 4). A partir desse momento, tudo seria diferente no município, a começar pela suspensão por 15 dias das aulas escolares (*ibidem*, p. 5). Essa suspensão, que deveria ser somente a antecipação do recesso escolar daquele ano, foi o início de uma nova forma de ensino na rede pública municipal, o ensino remoto, que durou quase

um ano e meio e só foi suspenso no dia 09 de agosto de 2021, com o retorno às aulas presenciais determinado pelo Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a prefeitura municipal e o Ministério Público, mediante a adoção de diversos protocolos sanitários (*idem*, 2021, p. 1).

O primeiro Boletim Epidemiológico publicado pela prefeitura municipal, no dia 14 de março, trazia somente casos suspeitos, sob observação e descartados. Nesse período, não havia a exigência da utilização de máscaras pela população. No dia 17, foi decretada situação de emergência no município (*idem*, 2020b, p. 8) e, 16 dias após o início dessas publicações, foi confirmado o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus no município, sendo divulgado pelo boletim n.º 17/2020, de 30 de março de 2020 (*idem*, 2020e, online). A partir desse momento, houve um rápido crescimento do número de casos, tanto que, em 9 de abril, foi decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 (*idem*, 2020f, online). Após o mês de maio de 2020, a curva de casos passou a ser ainda mais acentuada, demonstrando uma forte propagação do vírus. Embora o município estivesse preparado para enfrentar a pandemia, pois outros já estavam com muitos infectados e com a situação dos hospitais em processo de lotação, não havia como prever o que iria acontecer, exceto que o vírus se propagaria. Esse período de incerteza causou muitos transtornos, pois a população, embora estivesse informada sobre a gravidade da situação e sobre as medidas de restrição, isolamento social e dos protocolos de higiene, nunca havia vivido algo semelhante. Conforme o vírus infectava mais e mais pessoas, causava mais e mais mortes, as medidas restritivas ficaram mais rígidas. Observando-se o gráfico abaixo, percebe-se a trajetória ascendente das curvas de casos, possibilitando ao leitor uma ideia de como o vírus se espalhou entre a população do município e a quantidade de casos suspeitos, confirmados e recuperados.

Gráfico 1: Evolução dos casos de COVID-19 em Angra dos Reis

Gráfico Evolutivo - Geral

Fonte: Site Angra contra o coronavírus.⁴

Ainda no mês de março desse ano, publicou-se o Plano de Contingência da Secretaria de Saúde para Enfrentamento da Infecção por COVID-19, cujo principal objetivo era “Propor diretrizes para organização e preparação da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento à população afetada pela infecção por COVID -19” (*idem*, 2020c, p. 3). Esse plano trazia os protocolos a serem adotados, os procedimentos em caso de infecção e outros pontos importantes para o enfrentamento do coronavírus, como os objetivos específicos do plano, o cenário epidemiológico da COVID-19, as ações ao nível municipal a serem tomadas, as ações transversais e outras informações técnicas por conta do surgimento das novas variantes, como a delta e a ômicron. Esse Plano de Contingência durou até o fim da pandemia e o retorno ao ensino presencial, que se iniciou em 09 de agosto de 2021 (*idem*, 2021, p. 1).

2. A IMPORTÂNCIA DO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo 3, Art. 13, “A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil” (BRASIL, 2016, p. 21). A carta magna também determina em seu artigo 210, parágrafo 2º, que “O ensino

⁴ Disponível em: <https://coronavirus.angra.rj.gov.br/>. Acesso em: 12 de jan. 2022.

fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 2016, p. 124). Já a Lei n.º 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, afirma, em seu art. 26, parágrafo 1º, que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base comum, sendo “o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”, obrigatórios (BRASIL, 2018, p. 19). Percebe-se, então, que o ensino de língua portuguesa está assegurado por dispositivos constitucionais e por lei federal, sendo um direito de todos os que residem no país. Muito além da comunicação, o ensino-aprendizagem da língua materna tem outras implicações e benefícios, como será visto no decorrer desse tópico.

O estudo da língua portuguesa está inserido nos estudos linguísticos cujos focos são a linguagem e as línguas humanas em suas múltiplas dimensões. Assim, sempre que for feita referência à língua, será a língua portuguesa e como língua materna. Para facilitar os estudos linguísticos, trazem-se as definições de três conceitos importantes para a comunicação humana: linguagem, língua e fala. Segundo Souza e Medeiros (2012, p. 21), a linguagem é uma faculdade humana que os seres humanos possuem de se comunicar. É inata e inerente a todos os humanos, mesmo aqueles com deficiência. Já a língua é “a estrutura que está na base do processo comunicativo. É ela que permite ou veta determinadas combinações entre elementos” (*ibidem*, p. 21), ou seja, é um sistema linguístico que possibilita aos seres humanos que o compartilham se comunicarem entre si. Por fim, a fala é “a apropriação que cada indivíduo faz do sistema linguístico, combinando os elementos que esse sistema disponibiliza” (*ibidem*, p. 21). Através dessas definições, percebe-se que a aquisição de uma língua é de fundamental importância para a comunicação e socialização dos indivíduos, visto que é através dela que eles interagem entre si, comunicam seus pensamentos, sentimentos, ideias, situações de perigo, entre muitas outras coisas. Assim, pode-se dizer que a língua exerce tanto uma função comunicativa quanto social, por possibilitar aos sujeitos a capacidade de se comunicar e também de interagir com os demais membros de seu grupo que compartilham um mesmo sistema linguístico.

Outro ponto importante no que se refere à aprendizagem de uma língua é a sua relação com a construção do pensamento. Para Vygotsky, a relação entre a linguagem e o pensamento se dá através do significado das palavras. Como afirma o autor (2000, p. 10):

Por isso o significado [da palavra] pode ser visto igualmente como fenômeno da linguagem por sua natureza e como fenômeno do campo do pensamento. Não podemos falar de significado da palavra tomado separadamente. O que ele significa? Linguagem ou pensamento? Ele é ao mesmo tempo linguagem e pensamento porque é uma unidade do pensamento verbalizado.

Diante do exposto acima, ao aprender a língua portuguesa, aprendemos também a organizar os nossos pensamentos, visto que pensamos nessa língua, sonhamos nessa língua, imaginamos nessa língua e refletimos nessa língua. Essa capacidade de organização dos pensamentos é o que possibilita o ato da comunicação, visto que antes de verbalizá-los deve-se organizá-los, de forma que eles possam fazer sentido tanto para quem fala quanto para quem ouve. Embora a aquisição da língua (a variante utilizada pelo grupo de origem) não ocorra na escola e sim no contato diário entre aqueles que aprendem e aqueles que a dominam, anterior ao processo de escolarização, ao conhecer uma nova variante, a padrão, sua estrutura, características e possibilidades de utilização, o estudante torna-se mais consciente de como a sua língua funciona, de como pode utilizá-la para a comunicação de diferentes formas aquilo que deseja. Pode-se dizer, então, que aprender sobre a variante padrão da língua torna o sujeito mais proficiente na utilização de ambas as variantes (a do seu grupo social e a padrão) e como ela está diretamente relacionada com a organização do pensamento, o estudante aprende a organizar melhor aquilo que pensa e, conseqüentemente, aquilo que fala.

Aprender uma língua tem outras implicações sociais para os sujeitos, como a cultura. No caso do Brasil, a língua portuguesa está diretamente relacionada com a cultura brasileira, visto que as interações, os registros, a educação, as manifestações artísticas, escritas ou faladas, as publicações científicas, entre outras, são manifestas utilizando-se essa língua. Sobre isso Nardi (2002, p. 4) nos afirma que:

[...] a cultura é um processo cumulativo de conhecimentos e práticas resultante das interações, conscientes e inconscientes, materiais e não-materiais, entre o homem e o mundo, a que corresponde uma língua; é um processo de transmissão pelo homem, de gerações em gerações, das realizações, produções e manifestações, que ele efetua no meio ambiente e na sociedade, por meio de linguagens, história e educação, que formam e modificam sua psicologia e suas relações com o mundo.

Percebe-se então o papel central que a língua exerce sobre a cultura de um povo, pois tudo que corresponde às culturas (no plural, porque ela não é homogênea) é mediada pela língua, até mesmo a sua transmissão para as futuras gerações. Destaca-se que as culturas brasileiras são o que são devido às diversas variantes da língua portuguesa, pois se o idioma fosse outro, a cultura também seria. Desse modo, a aquisição da cultura brasileira por seus

cidadãos só pode acontecer por meio dessa língua, daí a necessidade de seu ensino e aprendizagem, respeitando-se as diversas variantes presentes em nossa sociedade. Claro que em um país com as dimensões continentais como o Brasil, não se pode falar em uma língua homogênea e estática que todos devem aprender e sim em muitas variantes, ou dialetos, que são partes de um todo. Porém, os registros culturais feitos pelas instituições do Estado ou por instituições privadas que mantêm relações com Ele são feitos, na sua maioria, na norma padrão da língua, incluindo a escola pública, reforçando a necessidade do ensino dessa variante, sem, é claro, negar as demais, inclusive aquelas utilizadas pelos alunos, o respeito que merecem. Assim, ao aprender a norma padrão, ou variante padrão, os estudantes têm condições de transitar pelos espaços onde essa norma é a regra e passam também a conhecer melhor a variante que utilizam, devido às diferenças existentes entre ela e a variante padrão.

Pode-se ainda relacionar as variantes da língua portuguesa com a identidade dos sujeitos. A língua é um fator determinante na construção da identidade, seja de um indivíduo ou de um povo, comunidade ou grupo social. Como visto anteriormente, ela é o meio pelo qual os indivíduos significam o mundo, assimilam e ressignificam a cultura, sendo que é dentro desta mesma cultura que os sujeitos constroem a sua identidade, identificando-se ou não com os valores, princípio, códigos, símbolos, entre outros itens culturais. Como a língua não é homogênea, também não se pode falar em cultura homogênea, mas sim em diversas culturas e também em diversas identidades. A esse respeito, Hall (2006, p. 13) afirma que “à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos temporariamente”. Embora as identidades sejam múltiplas, assim como as variantes da língua portuguesa, todo esse conjunto contribui para a formação do que se chama identidade nacional, sendo a língua uma parte importante dessa identidade. O mesmo vale para a cultura brasileira, formada pelas diferentes culturas encontradas no país. É importante ressaltar que esses três conceitos, cultura, identidade e língua, mantêm uma estreita relação entre si, influenciando-se mutuamente. Segundo Coelho e Mesquita (2013, p. 25):

Se entendermos a cultura como “o complexo de valores, costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico” (EAGLETON, 2005, p. 55), um modo de vida regido pela língua, e se compreendermos que, ao longo da vida, o indivíduo passa por constantes processos de identificação e desidentificação com aquilo que o interpela, então, perceberemos que língua, cultura e identidade são conceitos intrinsecamente ligados, uma vez que é por meio da língua que a cultura se constitui e é difundida e é também por meio dela que ocorrem os processos de identificação.

Diante do exposto acima, percebe-se que o ensino/aprendizagem da língua portuguesa é muito importante para a formação dos sujeitos, não só intelectualmente, mas também social e culturalmente. Deve ser pela sua ampla gama de benefícios que o ensino da língua portuguesa é garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB, sendo um direito de todos os cidadãos residentes no país e sua oferta pelo Estado brasileiro obrigatória. Muito além da comunicação, a aprendizagem da língua está diretamente relacionada a outros benefícios como: a possibilidade de interação dos indivíduos com os demais membros da sociedade brasileira ou dos países de língua lusófona; a aquisição da língua está diretamente relacionada a organização do pensamento, assim, ao adquirir uma língua e sua estrutura, o sujeito poderá organizar melhor os seus pensamentos; a apropriação da cultura brasileira e/ou de todas as outras culturas que tenham registro em língua portuguesa; e um conjunto de identidades presentes nas diversas culturas brasileiras, o que possibilitará aos sujeitos, em contato com essas identidades, construir a sua própria. Ressalta-se que esses são alguns benefícios na aquisição de uma língua, em particular da língua portuguesa, mas existem muitos outros. A nossa língua materna faz de nós o que somos. Faz da nossa sociedade o que ela é. Por isso é importante ser assegurado a todos o seu ensino com qualidade para haver uma aprendizagem efetiva e o pleno desenvolvimento dos indivíduos no campo linguístico. Afinal, a aprendizagem da língua oferece a todos um mundo cheio de novas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento.

2.1. DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

As dificuldades da educação no Brasil e no ensino de língua portuguesa já são velhas conhecidas dos professores, formuladores de políticas públicas, acadêmicos, estudiosos, entre outros. Não se pretende esgotar aqui esse assunto, que demandaria vários trabalhos exclusivos para esse fim. Pretende-se, neste tópico, apontar alguns desafios e também possibilidades no ensino de língua portuguesa em geral, de modo a contextualizar essa pesquisa com outras do mesmo campo. Essas dificuldades surgiram há muitas décadas e infelizmente, mesmo com as contribuições da Linguística e outros campos de conhecimentos, ainda não foram superadas, tornando a aprendizagem de língua portuguesa um divisor entre o sucesso e o fracasso escolar. Porém, desses mesmos desafios e dificuldades surgem também oportunidades que buscam uma mudança no panorama do ensino de língua materna na educação brasileira. A questão continua longe de ser resolvida e as causas dos problemas são diversas e persistentes, demandando ações conjuntas dos

profissionais da educação e dos formuladores de políticas públicas. Demanda-se também mais investimentos na formação dos professores e professoras primárias e de língua portuguesa, tanto os(as) que estão atuando quanto aqueles(as) e que ainda irão atuar na educação, seja ela pública ou privada, pois qualquer melhoria na qualidade do ensino desta e de outras disciplinas escolares passará, inevitavelmente, pelos docentes.

As dificuldades começam com a variante ensinada na escola, a qual é muito diferente das variantes utilizadas pelos alunos. A escola, por lei, ensina a variante padrão, ou norma padrão da língua portuguesa. Porém, devido às diferenças entre as variantes, alguns estudantes se sentem aprendendo um novo idioma. Sobre essa questão, Da Silva e De Mendonça Cyranka (2009, p. 275) afirmam que as variedades linguísticas trazidas pelas classes populares não dialogam com o ensino disseminado nos conteúdos de português, revelando um descompasso entre o que a escola ensina e o que os alunos (não) aprendem. Assim, “O fracasso da produção escrita na escola é resultado de sua inadequação em relação ao trabalho com a linguagem, de um divórcio entre a língua que a escola ensina e a língua que a sua clientela usa” (*ibidem*, p. 275). Ao se deparar com uma “língua” muito diferente daquela que utiliza, os estudantes, ao não aprenderem os conteúdos de língua portuguesa, acabam se sentindo frustrados e desestimulados, alimentando crenças de que não sabem o português ou que essa língua é muito difícil, mesmo se comunicando através dela. Outro ponto a ser destacado é a crença da existência de dois tipos de português, o da escola e o que se “fala no cotidiano”, afastando ainda mais os estudantes dessa disciplina escolar. Isso implica em graves consequências acadêmicas para os alunos e alunas, que acabam desconhecendo o próprio idioma que falam.

Outro desafio é o ensino da língua descontextualizado. Muitos docentes focam no ensino da gramática normativa, suas regras e normas, e se esquecem de que dominar uma língua requer múltiplas competências que vão muito além dos conhecimentos linguísticos. Outro fator que contribui para o ensino descontextualizado é a utilização de atividades mecânicas e repetitivas, com textos criados ou muito diferentes daqueles utilizados nas situações reais de interação, dificultando a aprendizagem da língua como uma prática social. Diante do exposto, pode-se afirmar que:

São reconhecidas no ensino de Língua Portuguesa atual as lacunas existentes no ensino de gramática, uma vez que o professor em geral não capacita melhor os alunos para a comunicação oral e escrita. Porque, em vez de fazê-los trabalhar intensamente com sua gramática interior, fazendo frases, compondo textos, lendo e escrevendo, pretendem impor-lhes Gramática, teorias e regras, sem nenhuma contextualização. Um ensino gramaticalista oculta os talentos naturais, gera a

insegurança na linguagem e aversão ao estudo do idioma (DE SOUZA, 2004, p. 1. 309).

Esse ensino descontextualizado torna a aprendizagem sem sentido, desmotivando os estudantes a realizarem tarefas que eles acreditam não terem sentido, ou a realizarem somente para obter as notas necessárias para a aprovação. Esse fato também contribui para a crença de que aprender português é coisa da escola e os conhecimentos ali adquiridos só servirão para passar de série, o que não contribui para a formação de bons leitores e escritores nem para a formação de usuários proficientes da língua.

Decorrente do desafio acima, surge outro, que é a forte ênfase no ensino da gramática normativa. Ao ensinar os alunos e alunas o que a gramática deveria ser, e não o que ela é, desconsideram-se os conhecimentos prévios deles sobre a língua, principalmente daqueles oriundos das camadas desprivilegiadas da sociedade, criando-se os conceitos de “certo” e “errado” no ensino da língua, uma prática que traz mais estragos do que benefícios. Quando os estudantes entram em contato com o ensino de língua portuguesa e aprendem que a “língua” que falam é errada, os problemas daí surgidos vão além dos pedagógicos, tendo implicações inclusive na sua autoestima, impactando ainda mais a aprendizagem nesse campo do conhecimento. Sobre o ensino da gramática normativa, citando-se novamente De Souza (2004, p. 1311), tem-se que:

Um ensino de língua centrado no ensino de gramática baseia-se [...] exclusiva e inequivocamente em gramáticas normativas ou pedagógicas em cuja elaboração não se considerou a língua como forma linguística, mas como um amontoado de regras gramaticais, nem sempre coerentes, e nada fiéis à realidade da língua. Além disso, há uma ênfase no ensino de metalinguagem - com privilégio para a nomenclatura, classificações, listagens, somadas a exercícios (sic) de fixação e técnicas de repetição – oriundo da idéia (sic) errônea de que a linguagem é um comportamento adquirido e aprendido mecanicamente.

Esses desafios implicam em muitos problemas educacionais e no fracasso escolar de muitos estudantes. Porém, a superação deles traz também várias oportunidades no ensino de língua portuguesa. Começar-se-á pelo primeiro desafio: as diversas variantes da língua que os alunos aprendem em seu círculo social e que, em muitos casos, divergem daquela ensinada na escola, a variante padrão. Quando se estigmatiza e/ou se desrespeita as outras variantes como erradas em detrimento da variante padrão, cria-se um ambiente de desvalorização do saber discente. A esse respeito, Freire (1996, p. 25) nos afirma que:

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor

que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.

Porém, quando se valoriza a sua forma de falar, de se expressar, os seus conhecimentos prévios sobre a língua, para, a partir deles, mediar novas competências comunicativas, a aprendizagem torna-se mais prazerosa e significativa. Os alunos e alunas vão adquirindo novas competências a partir daquelas que já possuem, transformando-se a diversidade linguística na sala de aula e na escola em uma vantagem em termos de aprendizado, visto que o foco será o estudante e não o conteúdo.

Se o ensino descontextualizado é um desafio a ser superado, o ensino da língua contextualizado constitui-se em uma oportunidade para a mediação das competências comunicativas e para a formação de bons leitores e escritores. Uma forma de contextualização do ensino de língua portuguesa é através dos gêneros discursivos, pois estes correspondem às formas como as pessoas se comunicam no mundo real. Conforme afirma Bakhtin (1997, p. 280) “todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” sendo que essa utilização é efetuada por meio de enunciados (orais ou escritos), concretos e únicos, que se originam nessas próprias esferas da atividade humana e cada uma delas gera seus tipos relativamente estáveis de enunciados, conhecidos como gêneros do discurso (*ibidem*, p. 280). Assim, partindo desses gêneros discursivos utilizados em situações reais para a mediação da comunicação, contextualiza-se o ensino de língua portuguesa, possibilitando aos alunos e alunas situações de comunicação em que seja possível a construção de enunciados (orais ou escritos) por eles próprios, ou seja, estuda-se a língua a partir da sua utilização em situações reais de comunicação. O estudo através dos gêneros do discurso possibilita aos estudantes a reflexão sobre os enunciados dos outros, sobre como eles são construídos, ampliando a conscientização deles sobre a própria língua e a sua utilização.

Como último desafio, tem-se a ênfase no ensino da gramática normativa no ensino da língua. Segundo Possenti (1996 *apud* DA SILVA e DE MENDONÇA CYRANKA, 2009, p. 275), existem três tipos de gramáticas: a gramática normativa ou prescritiva, a descritiva e a internalizada. A gramática normativa ou prescritiva é o conjunto de regras que rege a norma padrão da língua portuguesa. Ela diz como a língua deve ser e está profundamente arraigada no ensino de português e nos livros didáticos, enfatizando o ensino da nomenclatura e o falar e escrever bem pelos alunos. Já a gramática descritiva é aquela que

descreve ou explica como a língua é e não como ela deveria ser. Debruça-se sobre como a língua é usada pela população sem juízos de valor de certo e/ou errado. Por fim, a gramática internalizada corresponde às normas e regras intuitivas e estáveis que todos os falantes de uma língua dominam. Não é ensinada na escola e os falantes adquirem naturalmente através do contato com falantes nativos. Assim, se o ensino de gramática mudar o foco da gramática normativa ou prescritiva para a descritiva e a internalizada, abre-se caminho para a superação das diferenças entre a variante padrão e as outras variantes. Será a partir das variantes utilizadas pelos alunos que se dará o estudo da variante padrão e não o contrário. Ao estudar a língua como ela é utilizada e não como ela deveria ser, tratam-se as variantes linguísticas faladas pelos alunos como ponto de partida para a mediação de outras competências, valorizando-se os conhecimentos prévios deles e respeitando as suas diferenças no modo de se expressar.

Conforme o que foi visto acima, percebe-se que, mesmo após as contribuições das ciências linguísticas no ensino da língua portuguesa, ainda persiste a prática do ensino tradicional da língua materna fundamentada na gramática normativa e na passividade dos estudantes. Não reconhecendo seus conhecimentos prévios e seus modos de se expressar, essa prática de ensino trata essas variedades linguísticas como “erradas” e impõe a variante padrão como a “certa” a ser aprendida para se falar e escrever bem. A ênfase recai sobre a nomenclatura, regras e normas ao invés da utilização da língua. Percebe-se também que há oportunidades de ensino como o reconhecimento das variantes faladas pelos alunos, o ensino através dos gêneros do discurso e a mudança da ênfase na gramática normativa, ou prescritiva, para as gramáticas descritiva e internalizada. Ressalta-se, porém, que não é a simples aplicação de uma fórmula mágica, do reconhecimento dos problemas e possibilidades no ensino ou de como se deve ensinar uma língua que provocará uma transformação no ensino de língua portuguesa. Somente por meio de investimento, tanto educacional quanto social, e da construção coletiva de políticas públicas, é que se chegará a soluções duradouras para o ensino de língua portuguesa, transformando-se, assim, o quadro atual de fracasso escolar e desestímulo ao estudo da língua materna.

3. OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO ENSINO REMOTO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Um questionário aberto, com quatro questões abertas, foi aplicado às professoras participantes da pesquisa. Cada pergunta tinha como objetivo conhecer as suas opiniões

sobre assuntos específicos abordados nesse e nos tópicos seguintes. A primeira pergunta foi: “Na sua opinião, quais foram os principais desafios no ensino de língua portuguesa durante o período de educação remota na pandemia de COVID-19?”. As respostas podem ser visualizadas na tabela abaixo.

Tabela 6: Respostas à pergunta “Na sua opinião, quais foram os principais desafios no ensino de língua portuguesa durante o período de educação remota na pandemia de COVID-19?”

Respondente	Resposta
Professora de Português 1	<i>A falta de acesso por parte dos alunos. Acredito que tenha sido pela não aquisição de celulares e de internet. Em muitas famílias só um dos integrantes possui celular.</i>
Professora de Português 2	<i>Além do distanciamento físico imposto pela situação de pandemia, no período de ensino remoto foi difícil e, às vezes, inviável acompanhar e, portanto, ajudar os alunos, principalmente, nas questões de produção textual que requerem um acompanhamento mais próximo no processo de escrita de cada educando.</i>
Professora Primária 1	<i>A dificuldade no uso das ferramentas tecnológicas por diversos motivos, falta de equipamento ou domínio e falhas em sistema e/ou internet.</i>
Professora Primária 2	<i>O uso de recursos tecnológicos (plataforma e whatsapp) por se tratar do ciclo da alfabetização. Alfabetizar sem o contato físico/presencial, a falta de autonomia dos alunos em razão de estarem em processo de alfabetização.</i>

Fonte: Questionário 2 aplicado pelo autor.

As dificuldades apresentadas pelas entrevistadas, em sua maioria (3 participantes) estão relacionadas à falta de tecnologia ou de conhecimentos sobre como utilizá-las no processo de ensino-aprendizagem, revelando a falta de integração das tecnologias da comunicação e informação – TIC nas aulas de língua portuguesa. Ressalta-se que a questão tecnológica vai além dos muros da escola e está relacionada muito mais com um problema social (condições de acesso às TIC) do que propriamente pedagógico. Porém, durante o ensino remoto, ele sobressaiu aos demais, inviabilizando, muitas vezes, o acesso dos alunos à plataforma de educação do município - APOIAR, visto que sem um meio de acesso ao ensino, antes presencial e agora tecnológico, fica inviável o ensino remoto. Além da questão tecnológica, duas participantes acrescentaram, ainda, a falta de autonomia dos alunos no processo de alfabetização e a impossibilidade do acompanhamento mais próximo no processo de escrita de cada educando. Esses problemas até podem ser contornados com o uso das tecnologias, porém demandarão conhecimentos tecnológicos tanto dos professores quanto dos estudantes. Na falta desses conhecimentos, poder-se-ia realizar formações com os alunos e com as professoras, porém demandaria tempo para as mudanças serem

assimiladas, o que, infelizmente, não era um recurso disponível durante o ensino remoto, forçando as professoras a aprenderem por conta própria a lidar com as tecnologias durante o ensino remoto.

Já na segunda pergunta, “Na sua opinião, quais foram as principais possibilidades no ensino de língua portuguesa durante o período de educação remota na pandemia de COVID-19?”, buscou-se conhecer as oportunidades que as entrevistadas puderam vislumbrar com o ensino remoto. As respostas podem ser observadas na tabela abaixo.

Tabela 7: Respostas à pergunta “Na sua opinião, quais foram as principais possibilidades no ensino de língua portuguesa durante o período de educação remota na pandemia de COVID-19?”

Respondente	Resposta
Professora de Português 1	<i>No ano de 2020, foram os exercícios feitos pelos professores e impressos pela escola, mas não disponibilizados na totalidade e/ou diversidade em que foram colocados na plataforma. Em 2021, a apostila impressa pela SEC foi um ponto positivo por ter uniformizado os conteúdos para todos os alunos da rede.</i>
Professora de Português 2	<i>Apesar de todos os problemas e dificuldades que tanto os docentes quanto os alunos enfrentaram, a pandemia possibilitou o conhecimento, por parte de muitos, e também o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Muitas ferramentas digitais foram utilizadas a fim de otimizar o trabalho dos docentes e o aprendizado dos alunos.</i>
Professora Primária 1	<i>A colaboração dos responsáveis que em vários períodos agiram de forma independente ou seguindo orientações dos professores.</i>
Professora Primária 2	----- --

Fonte: Questionário 2 aplicado pelo autor.

Segundo as entrevistadas, as oportunidades foram diversas. A Professora de Português 1 colocou como oportunidade em 2020 as atividades elaboradas pelos professores e disponibilizadas na plataforma APOIAR, embora essas atividades não tivessem sido disponibilizadas por outros meios. Para o ano de 2021 ela citou a uniformização dos conteúdos disponibilizados aos estudantes através da apostila impressa, visto que a elaboração das Atividades Pedagógicas Impressas – API, ficou sob responsabilidade da SEC e a distribuição sob responsabilidades das unidades escolares, sendo delegado aos professores a elaboração e disponibilização de atividades complementares através da plataforma APOIAR. Já a Professora de Português 2 citou como oportunidades o conhecimento e a utilização das TIC para otimizar o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos. Devido à suspensão das aulas presenciais, os únicos meios disponíveis foram aqueles proporcionados por essas tecnologias, forçando docentes e estudantes a utilizá-

las. Essa aprendizagem tecnológica revela-se promissora por poder ser integrada aos processos de ensino-aprendizagem mesmo após as aulas remotas serem substituídas pelas aulas presenciais. As TIC são ferramentas que podem ampliar a produtividade do trabalho docente e a aprendizagem dos alunos, visto que, nesse último caso, proporcionam diferentes experiências com o conhecimento. Assim, o que é um desafio nessa modalidade de ensino transforma-se também em uma oportunidade de ensino-aprendizagem. A Professora Primária 1 reconheceu como oportunidade a colaboração, “de forma independente ou seguindo orientações dos professores”, dos responsáveis em diferentes momentos do ensino remoto, fato esse que os aproxima da educação dos alunos e alunas. Ressalta-se aqui que esse acompanhamento, em muitos casos, continuará mesmo após as aulas presenciais, representando um ganho para os estudantes, que agora poderão contar com os docentes e também com a ajuda dos seus responsáveis. Esse fato aproximou também esses responsáveis da escola, pois ao se deparar com as dificuldades enfrentadas por ela para a garantia de sua missão de ensinar, os responsáveis puderam refletir sobre o papel dela e sobre o seu próprio papel na educação dos estudantes. Já a Professora Primária 2 não respondeu a essa questão, talvez porque não vislumbra nenhuma oportunidade no ensino remoto ou porque acredite que a pandemia e o ensino remoto nada trouxeram de bom. Enfim, a sua falta de palavras, comparada ao silêncio, também diz muito, visto que o ato de se silenciar também é carregado de significados.

Com essas duas perguntas finaliza-se este tópico, que nos possibilitou conhecer os desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa durante o distanciamento social. Os desafios variam dos mais gerais para os mais específicos, porém diferem daqueles apresentados no capítulo anterior, corroborando a afirmação deste trabalho de que a pandemia agravou velhos problemas e também trouxe novos. Esses problemas ainda serão estudados e pesquisados durante um bom tempo, visto que seus impactos na educação ainda não são completamente conhecidos. Outro ponto a ser destacado é que os desafios também trazem oportunidades de ensino, possibilitando aos professores refletirem sobre as suas próprias práticas e aos alunos novas experiências com o conhecimento através das novas tecnologias da informação e comunicação. Embora a crise educacional trazida pela pandemia tenha sido uma catástrofe para a educação, ela também traz novas oportunidades de mudanças e, devido aos problemas já existentes no ensino de língua portuguesa, uma necessidade urgente de mudanças, pois o quadro educacional em que se encontra o ensino dessa disciplina ainda é dramático. Espera-se que as boas experiências e oportunidades

advindas com a pandemia sejam aproveitadas, uma vez que a superação dos desafios, tanto os velhos quanto novos, continua longe de acontecer.

3.1. IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

As duas últimas perguntas são sobre os impactos da pandemia de COVID-19 na educação municipal e na vida das professoras. Essas questões possibilitaram às participantes expressarem como a pandemia afetou diretamente a educação dos estudantes e a elas próprias, tanto profissional quanto pessoalmente. Veja abaixo as respostas dadas à terceira pergunta do questionário, que é a seguinte: “Na sua opinião, quais os impactos que o ensino remoto pode ter na educação dos alunos?”.

Tabela 8: Respostas à pergunta “Na sua opinião, quais os impactos que o ensino remoto pode ter na educação dos alunos?”

Respondente	Resposta
Professora de Português 1	<i>Atualmente, digo que ele não foi eficiente, mas o vejo como uma possibilidade de auxílio ao cotidiano escolar se, realmente, forem disponibilizados tablets e rede de internet para os alunos.</i>
Professora de Português 2	<i>Um dos maiores problemas foi a desigualdade entre os alunos de diferentes camadas sociais que fora acirrada ainda mais.</i>
Professora Primária 1	<i>Desigualdade de aprendizagem entre os alunos, evasão escolar, ansiedade e falta de motivação, dificuldade de organização, rotina, dificuldade de relacionamento (colega/professores).</i>
Professora Primária 2	<i>Para os alunos do ciclo de alfabetização, não vejo como positivo. Os alunos de outros anos de escolaridade e que possuem autonomia e habilidades de leitura e escrita, o ensino remoto é algo positivo.</i>

Fonte: Questionário 2 aplicado pelo autor.

Aqui as opiniões também se diferenciam. A Professora de Português 1 não vê o ensino na rede como eficiente, mas, ao mesmo tempo, o considera como uma possibilidade de auxílio à aprendizagem, caso as condições de acessibilidade sejam disponibilizadas aos alunos, como dispositivos eletrônicos e acesso à internet. Essa posição corrobora a apresentada anteriormente de que as possibilidades educacionais utilizadas no ensino remoto podem continuar a ser utilizadas também no ensino presencial, mediante ajustes em algumas delas. Já a Professora de Português 2 acredita que o impacto será a ampliação das desigualdades educacionais entre os alunos das diferentes camadas sociais. De fato, a desigualdade aumentou e continuará provavelmente a aumentar, visto que o ensino remoto contempla os alunos das diferentes classes de maneira diferente, a começar pelo acesso aos dispositivos tecnológicos e à internet, que se tornou um fator de exclusão social. A Professora Primária 1 também destacou a desigualdade de aprendizagem entre os alunos e

ainda acrescentou mais impactos, como a evasão escolar, a ansiedade, a falta de motivação, a dificuldade de organização, a rotina e a dificuldade de relacionamento entre os professores, colocando o ensino remoto como algo prejudicial aos alunos e docentes. Por fim, a Professora Primária 2 condiciona o ensino remoto ao ciclo de alfabetização, sendo que, para os alunos que ainda não são alfabetizados, o ensino remoto não é positivo, já para aqueles que são alfabetizados, o ensino remoto é algo positivo. Esse pensamento é reforçado pela resposta anterior dessa mesma professora, em que ela afirma que o uso das TIC é um desafio para o processo de alfabetização, assim como a falta de autonomia dos alunos com a leitura e a escrita, sendo positivo somente se os alunos já dominarem essas competências.

Com a quarta e última pergunta, “Como o trabalho remoto na educação impactou a sua vida profissional? E pessoal?”, busca-se conhecer como o ensino remoto impactou cada professora individualmente. Sabe-se que um mesmo evento impacta as pessoas de maneira diferente, visto que cada ser humano é um conjunto biopsicossocial único. As respostas a essa questão podem ser visualizadas na tabela abaixo.

Tabela 9: Respostas à pergunta “Como o trabalho remoto na educação impactou a sua vida profissional? E pessoal?”

Respondente	Resposta
Professora de Português 1	<i>Profissionalmente, me trouxe novos paradigmas de atuação e, pessoalmente, gerou muito desgaste devido a uma nova realidade para o meu exercício profissional.</i>
Professora de Português 2	<i>No âmbito profissional, o trabalho remoto me fez repensar os métodos de ensino como também os próprios objetivos da educação. No âmbito de minha vida pessoal, o período de ensino remoto me trouxe uma maior sensibilidade à vida, às pessoas a minha volta e a minha pessoa também</i>
Professora Primária 1	<i>Me senti incapaz, impotente não consegui realizar meu trabalho no nível de costume. Nos primeiros meses estive muito ansiosa, alguns meses depois me vi desestimulada, procrastinando...</i>
Professora Primária 2	<i>Para mim, o trabalho remoto foi muito desgastante, mas me trouxe novas aprendizagens, sobretudo na utilização de recursos tecnológicos não utilizados anteriormente a este período.</i>

Fonte: Questionário 2 aplicado pelo autor.

Após a análise das respostas, percebe-se que o ensino remoto impactou de maneira diferente as profissionais entrevistadas, principalmente no nível profissional, embora três delas tenham afirmado que essa modalidade de ensino gerou muito desgaste. Para a Professora de Português 1, profissionalmente, o ensino remoto foi uma situação que lhe trouxe novos paradigmas de atuação e, pessoalmente, muito desgaste, devido a uma nova

realidade para o seu exercício profissional. Já a Professora de Português 2 teve nesse período a possibilidade de reflexão. Profissionalmente, ela afirma que o ensino remoto a fez repensar os seus métodos de ensino e também os próprios objetivos da educação. Pessoalmente, esse período lhe trouxe uma maior sensibilidade à vida, às pessoas a sua volta e a si própria. Percebe-se que essa professora tomou esse período como uma possibilidade de se reinventar, pessoal e profissionalmente. A Professora Primária 1 afirmou que, profissionalmente, se sentiu incapaz de realizar o seu trabalho como costumava fazer antes do ensino remoto. Já no campo pessoal, ela afirmou que nos primeiros meses esteve muito ansiosa e alguns meses depois se viu desestimulada e procrastinando. Nota-se o profundo desgaste que esse período trouxe a essa profissional, impactando diretamente a sua qualidade de vida. Por fim, para a Professora Primária 2, o trabalho remoto também foi muito desgastante, contudo, trouxe-lhe novas aprendizagens, sobretudo na utilização de recursos tecnológicos que ela não utilizava anteriormente no ensino presencial. Para essa profissional, apesar do desgaste, novas oportunidades surgiram, como conhecer e utilizar novos recursos tecnológicos.

Observa-se que o impacto do ensino remoto foi muito diferente e também profundo, tanto nas professoras de língua portuguesa quanto nas professoras primárias. Talvez tenha sido pelas mudanças drásticas e repentinas ocasionadas pela pandemia de COVID-19. Não houve tempo nem preparo para a mudança. Ela ocorreu de um dia para o outro quando, ainda no dia 13 de março, as aulas eram presenciais e a partir do dia 14 já não eram. O período que deveria ser de adaptação, os 30 dias de recesso dados pela Secretaria de Educação por conta das medidas de distanciamento e isolamento social, não prepararam as profissionais para o que estava por vir. Nem tinha como, pois as gerações atuais nunca haviam passado por algo semelhante. Apesar dessa reviravolta, as profissionais da educação não desistiram e mantiveram-se firmes na garantia do direito à educação da população. Com o fim das aulas remotas, sabia-se que o retorno às aulas presenciais não seria a mesma coisa. Não após uma experiência traumática como uma pandemia. Não seria como voltar das férias ou do recesso escolar. As coisas haviam mudado. A sociedade mudou. Os estudantes mudaram. Os professores também. Foi um recomeço, onde a incerteza e as dúvidas eram maiores do que as certezas. Até o momento, as pessoas seguem tentando normalizar uma situação que não será mais como era antes da pandemia. Porém, a vida continua, e há de continuar. Assim, é preciso se reinventar e seguir em frente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia de COVID-19 foi um divisor de águas nas sociedades atuais, trazendo transformações em praticamente todas as atividades humanas. Na área da educação, o ensino remoto foi um choque em um sistema de educação majoritariamente presencial. Novos desafios surgiram, somando-se aos já existentes e impondo condições nunca vistas pelos(as) profissionais da educação. Diante desse cenário, torna-se importante e relevante o estudo de como os professores e professoras das redes públicas e privadas superaram os desafios e aproveitaram as oportunidades para garantir aos alunos e alunas uma educação de qualidade.

Quanto aos objetivos, pode-se dizer que foram atingidos satisfatoriamente. O objetivo geral deste trabalho foi analisar os desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa em duas escolas da rede pública municipal de Angra dos Reis e os seus impactos na aprendizagem dos alunos e alunas. Ele foi alcançado através das respostas de quatro professoras, duas de língua portuguesa e duas primárias, do questionário sobre o ensino remoto de língua portuguesa. Já os objetivos específicos também foram satisfatoriamente alcançados, sendo o primeiro, “apontar os principais desafios e oportunidades do ensino remoto de língua portuguesa durante o período de pandemia”, alcançado através das questões 1 e 2 do questionário sobre o ensino de língua portuguesa. As respostas foram expostas e analisadas na terceira seção. Já o segundo objetivo específico, “descrever o impacto desses desafios e oportunidades na aprendizagem dos alunos e alunas”, foi alcançado através da questão 3 do mesmo questionário. Por fim, o terceiro objetivo específico, “demonstrar a importância das professoras e professores no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa”, foi demonstrado durante todo o trabalho, pois são parte fundamental da educação, seja na modalidade presencial ou remota.

Os resultados obtidos apontam para uma reflexão sobre os desafios e oportunidades no ensino de língua portuguesa, visto que a cada novo desafio tem-se também uma nova oportunidade de ensino. Sendo assim, embora esses desafios gerem desgastes, eles apontam para a necessidade de mudanças nas formas como os conteúdos escolares são mediados e também na mudança no papel dos professores e professoras de português. Os resultados apontam também para outro problema surgido na pandemia, as desigualdades tecnológicas, e como essas se sobrepuseram aos problemas pedagógicos, visto que sem as tecnologias da comunicação e informação as aulas remotas não poderiam acontecer, ou seja, nessa

modalidade de ensino, a tecnologia é um fator de desigualdade social e educacional e precisa ser urgentemente superado.

O problema de pesquisa “as dificuldades do ensino de língua portuguesa no ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 na rede pública municipal de Angra dos Reis”, foi abordado durante todo o trabalho, desde a descrição da situação do município na pandemia e a contextualização do problema, até a análise das respostas do questionário, demonstrando ao leitor a importância de se conhecer a situação do município durante a pandemia de COVID-19 e as medidas tomadas para a garantia da educação dos estudantes. Parte importante dessas medidas foi o ensino remoto, única alternativa viável para a oferta da educação no período de isolamento e distanciamento social. Com relação à pergunta norteadora “Como os desafios e oportunidades impactaram o ensino de língua portuguesa durante a pandemia de COVID-19?”, conclui-se que o impacto foi profundo e desigual, sendo que as parcelas sociais desfavorecidas, em alguns casos, tiveram seus direitos negados, como o da educação. Esse impacto não foi sentido somente pelos estudantes e suas famílias, foi também sentido pelos(as) profissionais da educação, em especial os professores e professoras, sendo os impactos tanto na vida profissional quanto pessoal. O ensino remoto gerou muito desgaste nas docentes, o que inevitavelmente acaba impactando, negativamente, a qualidade do ensino.

Com relação aos instrumentos de coleta de dados, eles foram satisfatórios para a realização desse trabalho. A pesquisa documental nos Boletins Oficiais de Angra dos Reis possibilitou o conhecimento da situação do município durante a pandemia de COVID-19 e também sobre as ações tomadas pelos diversos órgãos públicos, em especial as secretarias de educação e saúde, sobre as diversas ações tomadas para a garantia da educação pelo município. Já a pesquisa bibliográfica forneceu a base teórica sobre a qual esse trabalho foi realizado e possibilitou reflexões sobre o ensino de língua portuguesa de uma maneira mais geral. O questionário permitiu conhecer desafios e oportunidades específicos do município pela voz de quem viveu e trabalhou na rede municipal de educação, fornecendo uma visão local de um problema enfrentado no município e em todo o país.

Por fim, esse trabalho fica como uma introdução de um assunto que ainda merece muitas pesquisas e reflexões. Esse estudo foi um trabalho exploratório, oferecendo uma pequena contribuição para futuras pesquisas descritivas e explicativas sobre o ensino remoto de língua portuguesa em Angra dos Reis e também no país. Devido à sua grande importância, as pesquisas nessa área devem continuar e aprofundar o seu escopo, pois o ensino remoto

permanece como uma possibilidade em caso de novas pandemias ou de situações que exijam o isolamento social.

REFERÊNCIAS

ANGRA DOS REIS. **Decreto n.º 11.593, de 14 de março de 2020**. Dispõe sobre a aplicação da Lei Federal n.º 13.979/2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do “coronavírus” responsável pelo surto de 2019/2020. Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis Ano XVI - n.º 1143 - 14 de março de 2020. Angra dos Reis–RJ, Prefeitura Municipal, 2020a. Disponível em: https://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1143_de_14-03-2020.pdf. Acesso em: 12 de jan. 2021.

_____. **Decreto n.º 11.596, de 17 de março de 2020**. Declara situação de emergência no município de Angra dos Reis e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis Ano XVI - n.º 1145 - 17 de março de 2020. Angra dos Reis–RJ, Prefeitura Municipal, 2020b. Disponível em: https://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1145_de_17-03-2020.pdf. Acesso em: 12 de jan. 2021.

_____. **Plano de contingência da Secretaria de Saúde para enfrentamento da COVID-19**. On-line. 2020c. Disponível em: <https://coronavirus.angra.rj.gov.br/downloads/PlanoDeContingenciaCOVID19AngraDosReis.pdf>. Acesso em 12 de jan. 2021.

_____. **Decreto n.º 11.602, de 22 de março de 2020**. Define novas medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus no município de Angra dos Reis. Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis Ano XVII - n.º 1148 - 22 de março de 2020. Angra dos Reis–RJ, Prefeitura Municipal, 2020d. Disponível em: https://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1148_de_22-03-2020.pdf. Acesso em 13 de jan. 2021.

_____. **Boletim epidemiológico n.º 17/2020, de 30 de março de 2020**. On-line. 2020e. Disponível em: <https://coronavirus.angra.rj.gov.br/boletins.asp>. Acesso em: 12 de jan. 2021.

_____. **Decreto n.º 11.618, de 09 de abril de 2020**. Dispõe sobre o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19 e dá outras providências. Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis Ano XVI - n.º 1159 - 09 de abril de 2020. Angra dos Reis–RJ, Prefeitura Municipal, 2020f. Disponível em: https://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1159_de_09-04-2020.pdf. Acesso em: 13 de jan. 2021.

_____. **Decreto n.º 11.970, de 05 de março de 2021**. Dispõe sobre a retomada das atividades presenciais e o regime de trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação lotados nas unidades da rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis e dá outras

providências. Boletim Oficial do Município de Angra dos Reis Ano XVII - n.º 1298 - 05 de março de 2021. Angra dos Reis–RJ, Prefeitura Municipal, 2021. Disponível em: https://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-1298_de_05-03-2021.pdf. Acesso em 15 de jan. 2021.

BAKHTIN, Mikhail Mjkhailovitch. **Estética da criação verbal** / Mikhail Bakhtin [tradução feita a partir do francês por Maria Emsantina Galvão G. Pereira, revisão da tradução Marina Appenzeller]. – 2ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1997.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008.** – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 01 de dez. 2021.

_____. **Base Nacional Comum Curricular.** On-line: 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 20 de jan. 2021.

_____. **LDB: Lei de diretrizes e bases da educação nacional. – 2. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018.** Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/544283/lei_de_diretrizes_e_bases_2ed.pdf. Acesso em 20 de jan. 2021.

_____. **UNA-SUS. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus.** 2020. On-line. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus>. Acesso em: 04 de dez. 2021.

COELHO, Lidiane Pereira; MESQUITA, Diana Pereira Coelho de. **Língua, cultura e identidade: conceitos intrínsecos e interdependentes.** ENTRELETRAS, Araguaína–TO, v. 4, n. 1, p. 24-34, jan./jul. 2013. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/download/975/516>. Acesso em: 20 de jan. 2022.

DA SILVA, Vanessa Souza; DE MENDONÇA CYRANKA, Lúcia Furtado. A língua portuguesa na escola ontem e hoje. **Linhas críticas**, v. 15, n. 29, p. 271-287, 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1935/193514388006.pdf>. Acesso em: 21 de jan. 2022.

DE SOUSA, Karla Patrícia Targino. **A Problemática do Ensino de Língua Portuguesa.** XX Jornada Nacional de Estudos Lingüísticos. Anais [do] XX Jornada Nacional de Estudos Lingüísticos em João Pessoa no ano de 2004. - João Pessoa, Idéia, 2004, p. 1309-1318. Disponível em: <http://www.gelne.com.br/arquivos/anais/gelne-2004/PDF/Karla%20Patricia%20Targino%20de%20Sousa.pdf>. Acesso em: 20 de jan. 2022.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 53p.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Coordenado pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p.

HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. Disponível em: https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/2018/02/kupdf-com_identidade-cultural-na-pos-modernidade-stuart-hallpdf.pdf. Acesso em: 20 de jan. 2022.

NARDI, Jean Baptiste. **Cultura, identidade e língua nacional no Brasil: uma utopia?** Caderno de Estudos da FUNESA, v. 1, 2002. Disponível em: http://pessoal.educacional.com.br/up/4380001/881679/Cult_lang_bres_jBnardi_vp.pdf. Acesso em: 20 de jan. 2022.

SOUZA, Silvia Maria de; MEDEIROS, Vanise. **Linguística 1**. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2012. Disponível em: https://canal.cecierj.edu.br/anexos/recurso_interno/8742/download/4420eede36290f89e5a2fa199cff699d. Acesso em: 19 de jan. 2022.

VIGOTSKY, Lev Semenovitch, 1869-1934. A construção do pensamento e da linguagem / L. S. Vigotski; tradução Paulo Bezerra. - São Paulo: Martins Fontes, 2000. - (Psicologia e Pedagogia). Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2477794/mod_resource/content/1/A%20construcao%20do%20pensamento%20e%20da%20linguagem.pdf . Acesso em: 20 de jan. 2022.